

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ ЛИКВОРОДИНАМИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Джурабекова Азиза Тахировна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии
Самаркандского государственного медицинского университета
Эргашев Сухроб Саидович
PhD. Ассистент кафедры неврологии
Самаркандского государственного медицинского университета
Ибрагимова Шахзода Умидовна
магистр кафедры неврологии
Самаркандского государственного медицинского университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18230139>

Аннотация. Нарушения ликвороциркуляции у детей представляют собой одну из наиболее актуальных проблем современной педиатрической неврологии и нейрохирургии. По данным эпидемиологических исследований, частота встречаемости гидроцефалии у новорожденных составляет 0,5-4 случая на 1000 живых новорожденных, при этом врожденные формы составляют до 70% всех случаев нарушений ликвородинамики в детском возрасте.

Ключевые слова ликвороциркуляция, гидроцефалия, внутричерепное давление, дети, прогностические маркеры, нейровизуализация, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, ультразвуковое исследование, доплерография, электроэнцефалография, цереброспинальная жидкость, желудочковая система,

Цель исследования явилось изучение сравнительного анализа клинических, нейросонографических и томографических данных при ликвородинамических расстройствах у детей.

Материал и методы исследования

В исследование были включены 49 детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет с диагнозом гидроцефалии, находившихся на обследовании и лечении в детских неврологическом и нейрохирургическом отделениях Многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета в период 2023–2025 гг. Средний возраст обследованных детей составил $2,9 \pm 1,8$ года. Критериями включения в исследование являлись: наличие врожденной или приобретенной гидроцефалии (обструктивной, сообщающейся или смешанной формы), подтвержденной клиническими и инструментальными методами; наличие информированного согласия родителей или законных представителей. Критериями исключения служили: сочетанные тяжёлые пороки развития центральной нервной системы, несовместимые с жизнью; опухолевые процессы ЦНС; выраженные соматические заболевания, препятствующие проведению комплексного обследования. По возрасту дети распределились следующим образом: дети в возрасте от 6 месяцев до 1 года составили 21 ребёнок (42,9%); от 1 года до 3 лет 16 детей (32,7%); от 3 до 7 лет 12 детей (24,4%). По полу в составе исследуемой группы (основной) преобладали мальчики 28 детей (57,1%), девочки составили 21 ребёнок (42,9%). С учётом этиологических факторов

гидроцефалии пациенты распределились следующим образом: врождённые пороки развития ликворных путей были выявлены у 17 детей (34,7%); последствия перинатального гипоксически-ишемического поражения ЦНС у 14 детей (28,6%); внутри желудочковые кровоизлияния и их последствия у 9 детей (18,4%); постинфекционные изменения (менингит, менингоэнцефалит) у 6 детей (12,2%); посттравматическая гидроцефалия у 3 детей (6,1%). По форме и уровню ликвородинамических нарушений обструктивная гидроцефалия диагностирована у 20 детей (40,8%), сообщающаяся у 18 детей (36,7%), смешанная форма у 11 детей (22,5%). Преимущественное расширение боковых желудочков отмечено у 31 ребёнка (63,3%), сочетанное расширение боковых и третьего желудочка у 12 детей (24,5%), генерализованное расширение желудочковой системы у 6 детей (12,2%). Контрольную группу составили 28 условно здоровых детей, сопоставимых с основной группой по возрасту и полу, проходивших профилактический осмотр в амбулаторных условиях, без клинических и инструментальных признаков патологии центральной нервной системы.

Результаты исследования. Анализ клинических данных показал, что у детей с ликвородинамическими расстройствами клиническая картина существенно варьировала в зависимости от возраста. В группе детей в возрасте от 6 месяцев до 1 года ведущими клиническими проявлениями являлись задержка психомоторного развития, повышенная возбудимость, беспокойство и увеличение окружности головы. Задержка психомоторного развития была выявлена более чем у половины детей данной возрастной группы, что отражает негативное влияние внутричерепной гипертензии на процессы раннего нейроразвития. Рвота и срыгивания отмечались преимущественно у детей первого года жизни и рассматривались как проявления декомпенсации ликвородинамики.

В возрастной группе от 1 года до 3 лет клиническая симптоматика приобретала более выраженный характер. Наряду с сохраняющейся задержкой психомоторного развития, у большинства детей регистрировались головная боль, беспокойство, нарушение сна и эпизоды тошноты и рвоты. В данной группе отмечалось нарастание общемозговой симптоматики, что свидетельствовало о прогрессировании ликвородинамических нарушений и повышении внутричерепного давления.

У детей в возрасте от 3 до 7 лет клиническая картина отличалась преобладанием цефалгического синдрома, снижением концентрации внимания, утомляемостью и поведенческими нарушениями. Головная боль являлась ведущим симптомом и регистрировалась значительно чаще по сравнению с младшими возрастными группами. В ряде случаев отмечались жалобы на снижение школьной адаптации, что подчёркивает долгосрочные последствия хронических ликвородинамических нарушений.

Вывод.

Комплексный анализ клинических, нейросонографических и томографических данных позволяет объективно оценить выраженность ликвородинамических нарушений у детей. Проведённый ROC-анализ показал высокую прогностическую значимость ключевых инструментальных показателей, особенно при их комбинированном использовании, что подчёркивает ценность интегративного подхода для ранней диагностики и прогнозирования течения заболевания.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абдуллаева М.Ш., Джурабекова А.А. Возрастные особенности клинических проявлений гидроцефалии у детей // Педиатрия Узбекистана. – 2021. – №1. – С. 56–60.
2. Азизова Р.Б. Современные аспекты диагностики гидроцефалии у детей. Журнал неврологии Узбекистана. 2015;3:22–27.
3. Джурабекова А.А. Клинические и нейросонографические особенности гидроцефалии у детей раннего возраста // Журнал теоретической и клинической медицины. – 2019. – №4. – С. 89–93.
4. Джурабекова А.А., Хамраев Х.А. Возможности нейросонографии в оценке ликвородинамических нарушений у детей // Медицина Узбекистана. – 2020. – №2. – С. 41–45.
5. Захаров С.М., Киселёв В.Н. Клинические и лучевые критерии гидроцефалии у детей раннего возраста // Неврология и нейрохирургия. – 2017. – №3. – С. 21–27.
6. Каримов И.М., Юлдашев Б.С. Томографическая диагностика гидроцефалии у детей // Самаркандский медицинский журнал. – 2018. – №3. – С. 27–31.